

INGLIZ VA O‘ZBEK DETEKTIV DISKURSIDA “SHUBHA” KONSEPTI

Durdonaxon Rustamova Muhammadsoli qizi
Toshkent Davlat Transport Universiteti, Doktorant
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338129>

***Annotatsiya.** Maqolada detektiv diskursda “shubha” konseptining lingvokulturologik tabiati o‘zbek va ingliz tillari materiallari asosida qiyosiy yo‘sinda tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, detektiv matnning syujet-harakatlantiruvchi mexanizmlaridan biri bo‘lgan shubha konsepti nafaqat epistemik noaniqlikni, balki madaniy baholash, ijtimoiy ishonch, gumon va dalil o‘rtasidagi munosabatni ham ifodalaydi. Ishda konseptual tahlil, komponent tahlil, kontekstual kuzatish, diskursiv-pragmatik va qiyosiy-chog‘ishtirma usullardan foydalanildi. Tahlil natijasida o‘zbek tilida “shubha” konsepti asosan shubha, gumon, gumonsiramoq, ishonmaslik, ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushmoq kabi birliklar orqali, ingliz tilida esa doubt, suspicion, suspect, suspicious, uncertainty, distrust hamda modal vositalar orqali verballashishi aniqlandi. Detektiv diskursda mazkur konseptning syujetni harakatga keltirish, personajlarni xarakterlash, o‘quvchini noto‘g‘ri yo‘naltirish, dalillarni baholash va yakuniy haqiqatni kechiktirish kabi funksiyalari ochib berildi. Shuningdek, o‘zbek lingvomadaniyatida shubha ko‘proq axloqiy-me‘yoriy va munosabatga yo‘naltirilgan mazmunni, ingliz detektiv an‘anasida esa protsessual, evidensial va tekshiruvga qaratilgan mazmunni faollashtirishi ko‘rsatildi. Tadqiqot xulosalari lingvokulturologiya, qiyosiy tilshunoslik, diskurs tahlili va badiiy matn interpretatsiyasi uchun nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** detektiv diskurs; shubha konsepti; lingvokulturologiya; qiyosiy tahlil; verballashuv; doubt; suspicion; o‘zbek va ingliz tillari*

***Аннотация.** В статье в сопоставительном аспекте рассматривается лингвокультурологическая природа концепта «сомнение» в детективном дискурсе на материале узбекского и английского языков. Актуальность исследования определяется тем, что данный концепт выступает одним из сюжетообразующих механизмов детективного текста и репрезентирует не только эпистемическую неопределённость, но и культурную оценочность, социальное доверие, соотношение подозрения и доказательства. В работе использованы методы концептуального, компонентного, контекстуального, дискурсивно-прагматического и сопоставительного анализа. Установлено, что в узбекском языке концепт актуализируется через единицы shubha, gumon, gumonsiramoq, ishonmaslik и другие, а в английском языке — через doubt, suspicion, suspect, suspicious, uncertainty, distrust, а также модальные средства. Показано, что в детективном дискурсе данный концепт выполняет функции запуска сюжета, характеристики персонажей, намеренного введения читателя в заблуждение, оценки улик и отсрочки окончательной истины. Выявлено, что в узбекской лингвокультуре сомнение чаще связано с этико-нормативной и межличностной сферой, тогда как в английской детективной традиции оно чаще приобретает процессуально-доказательный характер. Полученные результаты представляют интерес для лингвокультурологии, сравнительного языкознания, дискурс-анализа и интерпретации художественного текста.*

Ключевые слова: детективный дискурс; концепт сомнение; лингвокультурология; сопоставительный анализ; вербализация; *doubt*; *suspicion*; узбекский и английский языки

Abstract. *This article comparatively examines the linguocultural nature of the concept of doubt in detective discourse based on Uzbek and English materials. The relevance of the study lies in the fact that doubt is one of the key plot-generating mechanisms of detective narrative: it represents not only epistemic uncertainty but also cultural evaluation, social trust, suspicion, and the interpretation of evidence. The research combines conceptual, component, contextual, discourse-pragmatic, and contrastive methods. The analysis shows that in Uzbek the concept is verbalized through units such as shubha, gumon, gumonsiramoq, ishonmaslik, and figurative expressions related to inner unease, whereas in English it is represented by doubt, suspicion, suspect, suspicious, uncertainty, distrust, and a range of modal markers. Within detective discourse, the concept performs several major functions: initiating the plot, structuring suspicion, characterizing participants, misleading the reader, evaluating clues, and postponing final truth. The study also demonstrates that Uzbek linguoculture tends to activate the ethical and interpersonal dimension of doubt, while the English detective tradition more often foregrounds procedural, evidential, and investigative meanings. The conclusions are relevant for linguocultural studies, comparative linguistics, discourse analysis, and the interpretation of literary texts.*

Keywords: *detective discourse; concept of doubt; linguocultural studies; contrastive analysis; verbalization; suspicion; Uzbek and English languages; epistemic uncertainty*

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslikda til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi aloqani antropotsentrik nuqtai nazardan o'rganish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Shu sababli konsept, diskurs, mental model, ramziy baholash va lingvokulturologik kod kabi birliklar faqat nazariy terminlar emas, balki muayyan til jamoasining borliqni qanday talqin qilishini ko'rsatuvchi tahlil birliklari sifatida qaralmoqda [Lakoff, Johnson 1980; Karasik 2002; Safarov 2006]. Bunday yondashuv, ayniqsa, badiiy matnlarda muhimdir, chunki badiiy diskursda til faktlari estetik vazifa bilan bir qatorda bilish, baholash va madaniy tajribani uzatish vazifasini ham bajaradi.

Detektiv diskurs badiiy diskursning alohida turi sifatida haqiqatni yashirish va ochish, dalil va taxminni qarama-qarshi qo'yish, ishonch va ishonchsizlikning o'zaro almashinuviga asoslanadi [Scaggs 2005; Knight 2010]. Mazkur diskursda shubha syujetni harakatga keltiruvchi markaziy semantik tugunlardan biridir. Qotillik, bedarak yo'qolish, yolg'on ko'rsatma, soxta alibi, ikkiyoqlama nutq va sirli predmet kabi komponentlar odatda aynan shubha maydonida bir-biri bilan ulanadi. Demak, detektiv matnni nafaqat "jinoyat + tergov + fosh etish" sxemasi orqali, balki "shubha + tekshirish + tasdiq/yolg'on chiqish" ssenariysi orqali ham tushuntirish mumkin.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, "shubha" konsepti umumiy leksik-semantik kategoriya sifatida ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, uning aynan detektiv diskursdagi lingvokulturologik maqomi, verballashuv shakllari va o'zbek hamda ingliz tillaridagi qiyosiy ko'rinishi yetarli darajada tizimlashtirilmagan. O'zbek tilidagi shubha, gumon, gumonsiramoq, ikkilanish, ishonmaslik kabi birliklar bilan ingliz tilidagi *doubt*, *suspicion*, *suspect*, *uncertainty*, *distrust* birliklari o'rtasida bir-birini to'liq qoplamaydigan semantik siljishlar mavjud. Aynan shu siljishlar badiiy tarjima, matn interpretatsiyasi va qiyosiy lingvokulturologik tavsif uchun muhimdir.

Maqolaning maqsadi - detektiv diskursda "shubha" konseptining lingvokulturologik mohiyatini aniqlash, uning o'zbek va ingliz tillaridagi verballashuv vositalarini tavsiflash hamda

konseptning diskursiv funksiyalarini qiyosiy tahlil qilishdir. Maqolada quyidagi vazifalar bajariladi: birinchidan, “shubha” konseptining nazariy tavsifi beriladi; ikkinchidan, detektiv diskursdagi funksional yuklamalari ochib beriladi; uchinchidan, o‘zbek va ingliz materiallaridagi asosiy leksik, grammatik va stilistik markerlar aniqlanadi; to‘rtinchidan, mazkur konseptning milliy-madaniy tafovutlari umumlashtiriladi.

Tadqiqot materiallari va metodlari

Tadqiqot uchun nazariy manbalar sifatida konsept va lingvokulturologiya nazariyasiga oid ishlar, diskurs tahlili, narratologiya, qiyosiy tilshunoslik hamda pragmalingvistika bo‘yicha tadqiqotlar tanlandi [van Dijk 1997a; van Dijk 1997b; Xudoyberganova 2013; Hakimov 2013]. Tahliliy kuzatishlar uchun esa ingliz detektiv an‘anasi (A. Conan Doyle, A. Christie singari mualliflar yaratgan detektiv model) va o‘zbek detektiv nasrida uchraydigan tipik kommunikativ vaziyatlar asos bo‘ldi. Mazkur maqola ko‘proq nazariy-analitik xarakterga ega bo‘lib, misollar konseptning verballashuvini ko‘rsatish uchun tanlangan model birliklar sifatida qo‘llanadi.

Ishda konseptual tahlil usuli “shubha” konseptining mazmuniy tarkibini - tushunchaviy, obrazli va baholovchi qatlamlarini ajratish uchun xizmat qildi [Karasik 2002; Maslova 2001]. Komponent tahlil yordamida o‘zbek va ingliz tillaridagi yaqin birliklarning semantik chegaralari aniqlashtirildi. Kontekstual tahlil mazkur birliklarning aynan detektiv vaziyatda qanday ma‘no soylarini olishini ko‘rsatdi. Diskursiv-pragmatik yondashuv esa ularning syujet qurilishi, personajlararo munosabat va o‘quvchi qabuliga ta‘sirini ochishga imkon berdi.

Tadqiqotda “shubha” konsepti keng semantik maydon sifatida tushunildi. Shu bois ingliz tilida u faqat doubt bilan cheklanmaydi; detektiv matnda suspicion, suspect, suspicious, uncertainty, distrust, wonder, perhaps, apparently, it seemed kabi vositalar ham mazkur maydonni shakllantiradi. O‘zbek tilida esa shubha, gumon, gumonsiramoq, shubhali, ishonmaslik, ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushmoq, ehtimol, balki, chamasi, shekilli kabi birliklar konseptning turli qatlamlarini ifodalaydi. Demak, tadqiqotning asosiy tamoyili formal ekvivalent qidirish emas, balki funksional-semantik muqobilikni aniqlashdan iboratdir.

1-jadval. “Shubha” konseptining o‘zbek va ingliz tillaridagi asosiy verballashtiruvchilari

Semantik zona	O‘zbekcha vositalar	Inglizcha vositalar	Detektiv diskursdagi funksiyasi
Epistemik noaniqlik	shubha; ikkilanish; ehtimol; balki; chamasi; shekilli	doubt; uncertainty; perhaps; maybe; it seemed	Versiyalar ochiqligini saqlash, yakuniy haqiqatni kechiktirish
Shaxsga yo‘naltirilgan gumon	gumon; gumonsiramoq; shubhali; gumonli	suspicion; suspect; suspicious; under suspicion	Gumon doirasini shakllantirish, ayblov ehtimolini kuchaytirish
Ijtimoiy ishonchsizlik	ishonmaslik; ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushmoq	distrust; misgiving; unease	Guvoh, sherik yoki yaqinlarga nisbatan masofa yaratish
Tekshiruvchanlik /	tekshirmoq; surishtirmoq; aniqlamoq	verify; check; question; examine	Dastlabki shubhadan dalilga o‘tish

Semantik zona	O‘zbekcha vositalar	Inglizcha vositalar	Detektiv diskursdagi funksiyasi
verifikatsiya			

“Shubha” konseptining nazariy talqini

Konsept zamonaviy kognitiv va lingvokulturologik tadqiqotlarda til vositasida ongda shakllanadigan, lekin faqat lug‘aviy ma’noga tenglashtirib bo‘lmaydigan ko‘p qatlamli mental tuzilma sifatida izohlanadi [Kubryakova 1996; Popova, Sternin 2007]. U til egalarining tarixiy tajribasi, baholash mezonlari, stereotiplari va ramziy assotsiatsiyalarini o‘zida jamlaydi. Shu nuqtai nazardan “shubha” konsepti ham oddiy “ishonmaslik” emas; u bilishdagi yetishmovchilik, dalilga ehtiyoj, xavfsirash, ehtiyotkorlik, gumon, ba’zan esa ma’naviy-axloqiy to‘xtamni o‘z ichiga oladi.

Lingvokulturologik jihatdan “shubha” konseptining uch asosiy qatlamini ajratish mumkin. Birinchi qatlam- tushunchaviy qatlam bo‘lib, unda noaniqlik, dalil yetishmasligi, muqobil taxminlarning mavjudligi kabi belgilar markaziy o‘rin tutadi. Ikkinchi qatlam - obrazli qatlam; unda shubha ichki bezovtalik, ko‘ngil notinchligi, “xira belgilar”, “iz”, “soylar”, “narsalarning joyida emasligi” kabi tasvirlar orqali voqelanadi. Uchinchi qatlam baholovchi qatlam; bu qatlamda shubha ma’lum madaniyatda ijobiy ehtiyotkorlikmi yoki salbiy gumonparastlikmi, degan savolga javob beradi [Mahmudov 2010; Safarov 2012].

O‘zbek lisoniy-madaniy maydonida shubha ko‘pincha ishonch va andisha bilan qarama-qarshi holatda namoyon bo‘ladi. “Gumon” birligi ko‘pincha keskinroq, salbiyroq semani faollashtirsa, “shubha” nisbatan yumshoq, fikriy va tahliliy vaziyatlarda ham ishlatiladi. “Ishonmaslik” esa munosabat markaziga yaqinlashadi; unda subyekt va ob‘ekt o‘rtasidagi ijtimoiy yaqinlikning buzilishi seziladi. Ingliz tilida esa doubt ko‘proq epistemik noaniqlikka, suspicion esa shaxsga yoki vaziyatga nisbatan tekshiruvchan gumonga yaqin turadi. Distrust esa ijtimoiy ishonchsizlikni ifodalaydi. Demak, ikki til o‘rtasida to‘liq bir-biriga mos keluvchi yagona nomzod yo‘q; konsept maydoni bir necha leksik birliklarga taqsimlangan.

Detektiv diskurs uchun aynan shu ko‘p markazlilik muhimdir. Chunki detektiv matnda shubha bir vaqtning o‘zida uch yo‘nalishda ishlaydi: voqea haqidagi bilim to‘liq emas; ma’lum personajlar gumon ostida; mavjud dalillar esa hali ishonchli emas. Natijada konsept epistemik, interpersonallik va protsessual qatlamlarning kesishgan nuqtasiga aylanadi. Uning lingvokulturologik tadqiqi shu kesishuvni izohlash imkonini beradi.

Detektiv diskursda “shubha” konseptining diskursiv funksiyalari

Detektiv diskursda “shubha” konsepti, avvalo, syujetni ishga tushiruvchi mexanizm hisoblanadi. Jinoyat sodir bo‘lgan zahoti voqea ishtirokchilari orasida “kim?”, “nega?”, “qanday?” savollari paydo bo‘ladi va bu savollar shubhaning dastlabki shakli sifatida namoyon bo‘ladi. O‘quvchi, tergovchi va boshqa personajlar turli hajmdagi ma’lumotga ega bo‘lganlari uchun shubhaning tarqalishi har bir qatnashchi uchun har xil kechadi. Natijada detektiv matn epistemik nosimmetriya asosida quriladi [Herman 2009; Toolan 2001].

Ikkinchi muhim funksiya personajlarni xarakterlashdir. Tergovchi ko‘pincha shubhadan metod sifatida foydalanadi: u ko‘rinib turgan faktni ham shubha ostiga qo‘yadi, alibini tekshiradi, tasodifiy tuyulgan detalni qayta ko‘rib chiqadi. Gumon qilinuvchi personaj esa shubha bosimi ostida o‘z nutqini o‘zgartiradi: ikkilanadi, ortiqcha izoh beradi, inkor shakllarini

ko'paytiradi, modal yumshatishlarga murojaat qiladi. Guvoh personaji esa ko'pincha "eslay olmayman", "aniq bilmayman", "balki", "chamasi" kabi shakllar bilan noaniqlikni kuchaytiradi. Demak, shubha personaj nutqining pragmatik portretini yaratishda faol qatnashadi.

Uchinchi funksiya - o'quvchini chalg'itish va yo'naltirishdir. Klassik detektiv nasrda muallif ataylab "noto'g'ri gumon yo'lagi"ni yaratadi: ma'lum detal haddan tashqari yorqin ko'rsatiladi, bir personajning g'alati xatti-harakati oshirib talqin qilinadi yoki teskari, juda muhim dalil oddiy detal sifatida yashiriladi [Todorov 1977; Eco 1979]. Bunday hollarda shubha konsepti nafaqat personajlar ongida, balki matnning kompozitsion arxitekturasida ham ishlaydi.

To'rtinchi funksiya - dalillarni baholash va tekshirish jarayonini tashkil etishdir. Detektiv diskursning asosiy drammatizmi aynan shubha bilan dalil o'rtasidagi masofadan tug'iladi. Dastlab taxmin ko'rinishida paydo bo'lgan shubha tekshiruv, solishtirish, rad etish, qayta ko'rib chiqish va tasdiqlash bosqichlaridan o'tadi. Shu ma'noda "shubha" konseptini quyidagi frame-scenario orqali ifodalash mumkin: 1) trigger-vaziyat; 2) dastlabki gumon; 3) dalil qidirish; 4) gumonlar almashuvi; 5) noto'g'ri versiyalarni chiqarib tashlash; 6) final aniqlik. Mazkur ssenariy o'zbek va ingliz detektiv matnlarida umumiydir, biroq uning til vositalari madaniyatga ko'ra farqlanadi.

Beshinchi funksiya - yakuniy haqiqatni kechiktirishdir. Agar detektiv matnda shubha juda tez bartaraf etilsa, syujet tarangligi susayadi. Shu sababli muallif modal vositalar, yashirin referensiya, ikki ma'noli gaplar, nomukammal tavsif, kesik dialog, ichki monolog, ellipsis va kontrast detallar yordamida shubhani bir muddat ushlab turadi. Bu holat detektiv diskursni boshqa badiiy diskurs turlaridan ajratib turuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

Verballashuvning leksik, grammatik va stilistik ko'rinishlari

O'zbek detektiv diskursida "shubha" konsepti, avvalo, leksik birliklar orqali yuzaga chiqadi: shubha, gumon, gumon-gumon, ikkilanish, ishonchsizlik, shubhali, gumonli, gumonsiramoq, shubhalanmoq, ishonmaslik, tekshirib ko'rmoq, surishtirmoq kabilar shular jumlasidandir. Mazkur birliklar orasida ma'no intensivligi turlicha: "shubha" ko'proq ichki noaniqlikni, "gumon" esa ob'ektga yo'naltirilgan ayblovgga yaqin holatni bildiradi. "Gumonsiramoq" harakat fe'li bo'lib, jarayonning boshlang'ich bosqichini ko'rsatadi; "ishonmaslik" esa allaqachon muayyan shaxsga nisbatan ijtimoiy masofa paydo bo'lganini anglatadi.

Ingliz detektiv diskursida doubt va suspicion bir-birini to'ldiruvchi, lekin aynan bir xil bo'lmagan markazlardir. Doubt odatda fikr, ko'rsatma, alibi yoki xulosaga nisbatan ishonchsizlikni bildiradi: to doubt a story, to doubt the witness, to have doubts. Suspicion esa ko'proq shaxs va vaziyatga yo'naltiriladi: under suspicion, to arouse suspicion, a suspicious gesture, a suspicious silence. Uncertainty, misgiving, distrust birliklari esa konseptning periferik zonalarini tashkil etadi. Shunday qilib, ingliz tilidagi maydon analitikroq bo'lib, epistemik va aybloviy qirralar alohida leksik markazlar bilan ifodalanadi.

Grammatik qatlamda o'zbek tilida ehtimol, balki, chamasi, shekilli, ko'rinadiki kabi vositalar shubhaning epistemik darajasini ko'rsatadi. Ingliz tilida esa may, might, perhaps, apparently, probably, it seemed, it was possible that, there was no certainty singari vositalar mazkur vazifani bajaradi. Detektiv matnda bunday markerlar faktning yakuniyligi yo'qligini, voqea haqidagi bilim vaqtincha va ochiq holatda ekanini bildiradi. Xususan, "u bunday qilgan bo'lishi mumkin" tipidagi konstruksiyalar bilan "he might have done it" konstruksiyasi funksional jihatdan yaqin turadi.

Sintaktik darajada shubha ko'pincha savol gaplar, takror, kesik gap, izohli qo'shimchalar va qarama-qarshi bog'lovchilar orqali kuchaytiriladi. O'zbek matnida "Ammo nimadir joyida emas edi", "Nega u aynan o'sha paytda chiqib ketdi?", "Demak, u aytgani rost emasmi?" kabi

modellarda shubha ekspressivlashadi. Ingliz matnida esa "Something was wrong", "Why did he leave at that exact moment?", "Was she really telling the truth?" singari konstruksiyalar xuddi shu pragmatik vazifani bajaradi. Demak, savollashuv shubhaning sintaktik signallaridan biri hisoblanadi.

Stilistik qatlamda o'zbek tilida ichki bezovtalikni ifodalovchi obrazlar -ko'ngliga g'ulg'ula tushmoq, yuragi g'ash tortmoq, biror gap ko'ngliga o'tirmaslik, ko'ziga ishonmaslik kabi tasvirlar -konseptning obrazli qatlamini faollashtiradi. Ingliz detektiv nasrida a strange feeling, a nagging doubt, something did not add up, his words sounded wrong, the silence itself was suspicious kabi obrazli birliklar shunga yaqin vazifani bajaradi. O'zbek tilida ichki hissiy rezonans kuchliroq sezilsa, ingliz tilida mantiqiy nomuvofiqlik va dalil yetishmasligi ko'proq markazga chiqadi.

Detektiv diskurs uchun xarakterli bo'lgan yana bir ko'rinish - bevosita ayblamasdan turib shubhani hosil qilishdir. Bunda muallif yoki personaj to'g'ridan to'g'ri "u aybdor" demaydi; aksincha, "uning nigohi g'alati edi", "u savolga ortiqcha shoshildi", "kalit nega aynan uning yonidan topildi?" kabi semantik signal beradi. Ingliz tilida ham "his answer came too quickly", "she avoided eye contact", "the key turned up in a rather convenient place" singari konstruksiyalar xuddi shu manipulyativ effektini hosil qiladi. Shubha shu tarzda ayblovga aylanmagan holda ham o'quvchini tayyorlaydi.

Qiyosiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek materialida shubha ko'pincha munosabat, yaqinlik, andisha va or-nomus maydoni bilan tutashadi; shu sababli u ko'proq axloqiy baho bilan yuklanadi. Ingliz materialida esa shubha dalil, ko'rsatma, vaqt chizig'i, alibi va protseduraga ko'proq bog'lanadi. Bu farqni mutlaq qarama-qarshilik sifatida emas, balki yetakchi tendensiya sifatida qabul qilish lozim. Har ikki til materialida ham shubha hissiy, mantiqiy va pragmatik unsurlarni bir vaqtda birlashtiradi.

Shuningdek, detektiv diskursda shubha ko'pincha matnning deiktik va referensial tashkiloti bilan ham bog'liq bo'ladi. Kim haqida gap ketayotgani aniq aytilmasligi, "u", "o'sha odam", "someone", "that man", "they" kabi noaniq referensiyalar qo'llanishi gumonni kengaytiradi. Noaniq deiksis shubhani bir personajdan ikkinchisiga o'tkazish imkonini beradi. Shu jihatdan "shubha" konsepti faqat leksik maydon emas, balki butun matnning ko'rinish usullarini boshqaruvchi diskursiv tamoyil sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbek va ingliz materiallarida lingvokulturologik tafovutlar

Lingvokulturologik qiyoslash shuni ko'rsatadiki, "shubha" konseptining universal yadrosi har ikki tilda deyarli bir xil: u bilimning to'liqsizligi, alternativ versiyalarning mavjudligi va verifikatsiya ehtiyoji bilan bog'liq. Biroq konseptning periferik zonalarini, baholash usuli va obrazli yuklamasi til-madaniyatga qarab farqlanadi. O'zbek tilida shubha ko'pincha ijtimoiy ishonch buzilishi, yaqinlar orasidagi ehtiyotkorlik, ko'ngilning bezovtaligi bilan birikadi. Ingliz detektiv an'anasida esa u protsessual kuzatuv, rasmiy tekshiruv, faktlar o'rtasidagi nomuvofiqlik, dalilning ishonchlilik darajasi bilan ko'proq bog'liq.

O'zbek materialidagi shubha ko'pincha "ichki sezgi + ijtimoiy tajriba" modeli asosida ishlaydi. Personaj ko'pincha avval nimanidir "sezadi", "ko'ngliga bir gap keladi", "g'ash tortadi", keyin esa surishtirishga o'tadi. Ingliz modelida esa "detail + inference + verification" zanjiri ko'proq ko'zga tashlanadi: g'alati detal payqalanadi, undan taxmin chiqariladi, so'ng tekshiruv amalga oshadi. Albatta, har ikki model o'zaro kesishadi, biroq yetakchi ritm farqlanadi.

Baholovchi qatlam ham o'ziga xos. O'zbek madaniyatida haddan tashqari gumonparastlik salbiy baholanishi mumkin; shu sababli matnda shubha ko'pincha yumshatilgan,

ehtiyotkor shakllarda ifodalanadi. Ingliz detektiv diskursida esa suspicion aksariyat hollarda tergovning tabiiy vositasi sifatida normallashtiriladi: gumon qilish bu axloqiy nuqson emas, balki tekshiruvning zarur bosqichi. Demak, bir xil kognitiv holat turli madaniyatlarda turlicha aksiologik fon bilan birga keladi.

Tarjima nuqtai nazaridan ham bu masala muhim. Ingliz tilidagi suspicion har doim o‘zbekchaga faqat “shubha” deb berilmaydi; kontekstga qarab “gumon”, “gumonsirash”, “ishonchsizlik”, “xavotirli taxmin” kabi variantlar tanlanishi kerak. Xuddi shuningdek, o‘zbek tilidagi “ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushdi” konstruksiyasi ingliz tiliga word-for-word tarjima qilinmaydi; unda a sense of unease, a nagging doubt, he felt something was wrong singari funksional ekvivalentlar talab etiladi. Bu holat “shubha” konseptining lingvokulturologik tadqiqi amaliy tarjimashunoslik uchun ham ahamiyatli ekanini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, detektiv diskursdagi “shubha” konsepti o‘zbek va ingliz tillarida bitta invariant markaz va bir necha madaniy-tilshunoslikka xos periferik qatlamlardan iborat dinamik tizimdir. U tilning leksik, grammatik, stilistik, pragmatik hamda narrativ qatlamlarini birlashtiradi. Shuning uchun bu konseptni alohida so‘z yoki birgina lug‘aviy ma‘no bilan cheklash ilmiy jihatdan yetarli emas.

2-jadval. Detektiv diskursda “shubha” konseptining lingvokulturologik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	O‘zbek materiali	Ingliz materiali	Umumiylik
Yadro ma‘no	ishonchning silkinishi; ehtiyotkor taxmin	uncertainty; suspicion based on clues	Noaniqlik va verifikatsiya ehtiyoji
Obrazli qatlam	ko‘ngil bezovtaligi; g‘ashlik; ichki sezgi	odd detail; unease; inconsistency; hidden clue	Ichki va tashqi signalning birlashuvi
Aksiologik fon	ortiqcha gumon salbiy bo‘yoqqa ega bo‘lishi mumkin	suspicion often normalized as investigative method	Madaniy baholashda tafovut mavjud
Pragmatik yo‘nalish	munosabat va andishaga yaqin	procedure and evidence orientation	Har ikki holatda ham syujetni harakatga keltiradi
Tarjima muammosi	shubha/gumon/ishonmaslik o‘rtasida tanlov	doubt/suspicion/distrust differentiation	Formal emas, funksional ekvivalent zarur

XULOSA

Tahlillar natijasida detektiv diskursda “shubha” konsepti ko‘p qatlamli lingvokulturologik birlik ekanligi aniqlandi. U epistemik noaniqlikni, dalil yetishmasligini, gumonning subyekt va ob‘ektga yo‘naltirilishini, ijtimoiy ishonchning buzilishini va yakuniy haqiqatning kechiktirilishini o‘zida mujassam etadi. Demak, shubha detektiv syujetning oddiy “hissiy holati” emas, balki matnni tashkil etuvchi konseptual mexanizmdir.

Qiyosiy kuzatishlar o‘zbek tilida mazkur konsept shubha, gumon, gumonsiramoq, ishonmaslik, ko‘ngliga g‘ulg‘ula tushmoq kabi birliklar vositasida, ingliz tilida esa doubt,

suspicion, suspect, suspicious, uncertainty, distrust va turli modal ko'rsatkichlar orqali voqelanishini ko'rsatdi. O'zbek materialida konseptning axloqiy-interpersonal va ichki sezgi bilan bog'liq qatlamlari faolroq bo'lsa, ingliz detektiv diskursida protsessual, evidensial va analitik qatlamlar kuchliroq namoyon bo'ladi.

Shu tariqa, detektiv diskursda "shubha" konseptining lingvokulturologik tadqiqi qiyosiy tilshunoslik, diskurs tahlili, badiiy matn pragmatikasi va tarjimashunoslik uchun istiqbolli yo'nalishlardan biri ekanligi ayon bo'ladi. Keyingi bosqichda mazkur konseptning katta korpus asosida chastotaviy ko'rsatkichlari, personaj tiplariga ko'ra taqsimlanishi va o'zbek-ingliz tarjimalarida transformatsiya usullari alohida o'rganilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eco U. *The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts*. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
2. Geeraerts D. *Theories of Lexical Semantics*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
3. Genette G. *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Ithaca: Cornell University Press, 1980.
4. Hakimov M. *O'zbek pragmalinqvistikasi asoslari*. Toshkent: Akademnashr, 2013.
5. Herman D. *Basic Elements of Narrative*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.
6. Karasik V.I. *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs*. Volgograd: Peremena, 2002.
7. Knight S. *Crime Fiction since 1800: Detection, Death, Diversity*. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
8. Kövecses Z. *Metaphor: A Practical Introduction*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010.
9. Kubryakova E.S. va boshq. *Kratkiy slovar kognitivnykh terminov*. Moskva: Filologicheskiy fakultet MGU, 1996.
10. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
11. Mahmudov N. *Til va madaniyat*. Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
12. Maslova V.A. *Lingvokulturologiya*. Moskva: Akademiya, 2001.
13. Popova Z.D., Sternin I.A. *Kognitivnaya lingvistika*. Moskva: AST: Vostok-Zapad, 2007.
14. Safarov Sh. *Kognitiv tilshunoslik*. Jizzax: Sangzor, 2006.
15. Safarov Sh. *Lingvokulturologiya asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
16. Scaggs J. *Crime Fiction*. London: Routledge, 2005.
17. Teliya V.N. *Russkaya frazeologiya v kontekste kulturey*. Moskva: Yazyki russkoy kulturey, 1996.
18. Todorov T. *The Typology of Detective Fiction // The Poetics of Prose*. Ithaca: Cornell University Press, 1977. P. 42–52.
19. Toolan M. *Narrative: A Critical Linguistic Introduction*. London: Routledge, 2001.
20. van Dijk T.A. *Discourse as Structure and Process*. London: Sage, 1997.
21. van Dijk T.A. *Discourse as Social Interaction*. London: Sage, 1997.
22. Wierzbicka A. *Understanding Cultures through Their Key Words*. New York: Oxford University Press, 1997.
23. Xudoyberganova D. *Matnning antropotsentrik tadqiqi*. Toshkent: Fan, 2013.